

*Prof.univ.dr.h.c. CS R4 Radu Rey, Director onorific
Centrul de Economie Montană, CE-MONT,
al Institutului Național de Cercetări Economice
"Costin C. Kirițescu"/Academia Română
Membru de onoare al Academiei Române și al ASAS
Președinte de Onoare al Forumului Montan din România
Membru al Consiliului Național al Muntelui
Senator al Euromontana*

**ZONA MONTANĂ: Analiză și propuneri pentru
salvgardarea și dezvoltarea sustenabilă a economiei
agro-zootehnice rurale, montane**

1. Definirea situației actuale

Preambul / argumente

Zona montană a României, cu o suprafață de 90.240 km² (după CE – Raport NordRegio/2004), respectiv 74.000 km² (după criteriile conform Rezoluției 1257/1999 a CE) constituie unul dintre cei mai mari masivi muntoși ai Europei aflați în interiorul unei țări, având relief fragmentat, cu peste 300 depresiuni și reprezentând cca. o treime din teritoriul național.

Figura 1. Harta fizică a României

Fondul funciar montan este de cca. 7.300.000 ha din care păduri și vegetație forestieră cca. 4.000.000 ha și terenuri agricole cca. 2.800.000 ha din care arabil cca. 600.000 ha, pășuni 1.280.000 ha, fânețe cca. 930.000 ha, livezi cca. 53.000 ha.

O caracteristică a munților României o constituie faptul că sunt munți populați, cu tradiții agricole multisekulare.

În cele 824 localități administrative – din care 744 comune și 80 orașe și municipii, cu 3580 sate, se regăsesc cca. 950.000 de gospodării, populația totală fiind de cca.

3,6 milioane locuitori, cca. 15,4% din totalul populației României, ocupând locul 6 în Europa.

APORTUL zonelor montane la formarea, regenerarea și stabilitatea poporului român ca și la menținerea și consolidarea statului român a fost și este considerabil, sub raport economic, demografic, militar, cultural și spiritual.

Cele două mari economii ale muntelui, cu capacitate regenerabilă și șanse de durabilitate, au fost tratate diferit (până în 1989):

- economia forestieră s-a dezvoltat și a beneficiat de o organizare silvică consolidată;

- economia agricolă montană, bazată pe creșterea animalelor – în sistemul gospodăriilor individuale, a fost voit marginalizată, din rațiunea politică a slăbirii și împiedicării dezvoltării proprietăților private: fără cercetare științifică, fără învățământ agricol adaptat specificității montane, fără organizarea producătorilor, fără dezvoltarea tehnologică a gospodăriilor – rămase la nivelul feudalismului, bazate doar pe tradiții. Produsele agroalimentare – în special laptele și carnea au fost foarte slab plătite, în condițiile **monopolului de stat**.

- **Agro-zootehnia montană, în general, nu poate fi rentabilizată prin ea însăși, fără un sprijin compensatoriu, subvenționat (excepție: transhumanța – 6-8% din total ovine),**

Sectorul a supraviețuit totuși grație existenței numeroaselor locuri de muncă (minerit, forestierit, construcții, industrii/servicii prin care se asigura un venit bănesc constant dar și garanția unei pensii de bătrânețe, transmisibilă).

Foarte important pentru MEDIU: datorită creșterii, forțate, până în 1989, a unui efectiv numeros de bovine și ovine s-a putut **menține flora furajeră naturală** a pădurilor și fânețelor (creație multiseculară) grație existenței unui important volum de **îngrășăminte organice** utilizat anual, **fără întreruperea continuității**, factor **de neînlocuit în agricultura montană**, ecologică în esență.

Costurile mici ale electricității, carburanților și transporturilor, medicamentelor și spitalizării, învățământului, prețurile joase pentru pâine și cereale, ulei, zahăr – au contribuit important la asigurarea unui **nivel de trai suportabil pentru agricultorii montani și familiile acestora**.

În raporturile **AGRO-SILVICE** a existat **toleranță**, în sensul admiterii folosirii unor resurse furajere, prin pășunatul sezonier, **în jurul celor cca. 6000 stâne și văcării tradiționale**, în unele categorii de păduri, **cu acces la umbră și apă și cu unele completări de furaje (iarbă), esențial necesare**.

Un efort special s-a întreprins **pentru pășunile montane**, prin **îngrășăminte chimice azotoase** – dar în **dauna calității produselor agroalimentare și cu efecte secundare nefavorabile, grave** (forțarea creșterii ierbii și epuizarea humusului).

După 1989

Încă din 1990, prin destructurarea mineritului, industriilor, serviciilor, ș.a., majoritatea agricultorilor montani, crescători de animale, au pierdut locurile de muncă, revenind în gospodării (media cca. 4 ha de pajiști, echivalent a 1/3-1/4 față de câmpie/deal).

- După 1993 s-a prăbușit prețul lânii (rasa „Țurcană”, dominantă, cu lână groasă) derentabilizându-se creșterea oilor.

- Guvernele ce s-au succedat nu au aplicat o politică specială, diferențiată, protectivă pentru economia agro-zootehnică montană.

- Industria alimentară – nervul economic – a fost preluată de sistemul patronal, care a indus o formă sălbatică de capitalism – instalând monopolul local, cu prețuri derizorii și dezinteres evident pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung, durabilă, urmărind strict profitul maxim imediat. S-a ajuns la prețul de 0,4-0,5 lei pe litru de lapte și la sub 1 euro/kg carne taurină, în viu.

Toate prețurile produselor de primă necesitate – industriale sau alimentare ca și cele ale energiei, transporturilor, medicamentelor, ș.a., au crescut brusc. În plus, în ruralul zonei montane, mai izolate, adaosul pentru transport a devenit practică curentă la nivel de comercianți.

În mod neinspirat și într-un moment nepotrivit social-economic de degradare a surselor de venit și de existență a producătorilor agricoli montani, prin noul Cod Silvic, s-a interzis, sub pedeapsă penală (!), (și din interese de castă (!!)) – nelegale) intrarea animalelor în păduri, sub justificarea unor principii ecologiste aplicate în țările din UE, unde interdicția viza pădurile proprietate de stat, adică 20% media europeană sau 10% în Franța, în timp ce în România depășea 90%, ajungând la 50% în 2012 (!!!).

Această măsură unilaterală nu ar fi fost necesară ținându-se cont de faptul că prin dispariția CAP-urilor și a IAS-urilor din zona montană, presiunea zootehniei asupra pădurii se redusese semnificativ.

Efectul social, cumulat, a fost considerabil – prin descurajarea masei producătorilor agricoli montani și abandonul creșterii animalelor, în mare parte. Într-un singur an au dispărut cca. un milion de oi din munți!!!

Sursele de venituri la nivelul familiilor devenind minore, inevitabil s-a instalat o stare de sărăcie fără precedent, care a plasat această mare și importantă categorie de populație activă – pe locul I în Europa (ca sărăcie).

Sub amenințarea pierderii mijloacelor de supraviețuire, populația s-a orientat – nevoită – spre unica sursă posibilă – pădurea – participând alături de numeroasele firme, extra și intramontane, la tăierile masive și afectând astfel MEDIUL, din nevoie, fără alternativă. Deși proporția de tăieri anuale normale oficial a scăzut, în realitate se taie mult mai mult lemn – în afara evidenței oficiale.

S-a instalat astfel un grav dezechilibru în raporturile agro-silvice montane, cu efect negativ major pentru ambele economii.

Prin nesprijinirea agro-zootehniei montane și exagerări ecologiste de import, se afectează mediul prin 2 axe economice principale: flora furajeră și pădurea.

Sub aspect demografic

După 1995 a început fenomenul de exod al tineretului provenit din satele de munte, spre orașe, amplificând rata șomajului urban, cumulat cu abandonul agricol definitiv.

După aderarea României la Uniunea Europeană (2007)

odată cu deschiderea circulației persoanelor, fenomenul exodului tineretului montan spre străinătate a luat amploare, cu slabe șanse de revenire.

- Scăderea dramatică a efectivelor de bovine și ovine (cca. 50% și chiar 80% în unele areale) a condus implicit și la scăderea volumului de îngrășăminte organice. (Ex. în bazinul Dornelor, de la 31.000 bovine, în 2011 mai existau sub 14.000, iar din 30.000 ovine, mai sunt doar 3.300 cap).

Figura 2. Efectivul de taurine și ovine după 2007

În masivul Călimani (24.000 ha), până în anul 1994. pășunau anual la cca. 20 stâne cca. 16.000 ovine. În 2020 mai erau doar cca. 4-5 stâne – simultan cu degradarea florei furajere, înlocuită cu o invazie de „nardete” (nardus stricta) – plante fără valoare furajeră (consecință a lipsei îngrășămintelor organice).

Consecințe

- sute de mii de hectare de pășuni și fânețe – neîngrijite, fără îngrășăminte organice, în stare de degradare continuă;

- sectorul silvic a inclus în fondul silvic peste 300.000 ha terenuri agricole, pășuni în special (prin schimbarea categoriei de folosință(!?)), care, prin lipsă de animale și îngrășăminte organice și prin dezinteres, s-au împădurit natural cu vegetație lemnoasă de slabă sau fără valoare (tufărișuri). Creșterea statistică oficială a suprafeței de păduri – cu câteva procente – este artificială, pe seama terenurilor agricole, abandonate;

- îmbătrânirea excesivă a actualei populații de producători agricoli montani;

- fenomenul degradării calității pajiștilor montane multiflorale se produce insidios, neobservabil, astfel că în **5-7 ani se schimbă radical** și fără soluție de redresare, ceea ce s-a realizat, prin tradiție, în secole de continuitate pe aceleași terenuri!!!

- reducerea numerică a forței de muncă tinere din cadrul gospodăriilor, abandonarea creșterii animalelor de către generațiile tinere, depopularea zonei montan, cu severe scăderi ale efectivelor de animale și a producțiilor de lapte și carne.

O PROBLEMĂ ESENȚIALĂ de SECURITATE A MEDIULUI și ALIMENTARĂ a POPULAȚIEI:

- Flora naturală, furajeră, a pășunilor și fânețelor montane, s-a creat prin efortul uman continuu, a sute de generații, prin animale și îngrășăminte organice, factorul OM fiind esențial și de neînlocuit (agricultor de tip montan).

Flora montană furajeră, în absența îngrășămintelor organice (care aduc humus + alcalinitate și diminuarea acidității naturale a solului) se resălbățește natural (fenomen absent la câmpie și deal, cu soluri fertile).

De la **înțelegerea realității** este necesar să se pornească la **reconstrucția importantei economii agro-zootehnice montane!** Și aceasta cu maximum de investiții!

În condițiile secolului XXI, cu **multiple alternative** pentru tineretul agricol montan, în absența unei **motivații** puternice și a unor **garanții** pentru viitor, fenomenul riscă să **nu mai poată fi stăpânit**, cu **consecințe negative extraordinare**, sub aspect **economic, social, strategic, cultural/spiritual**, cu **riscul pierderii identității** comunităților montane românești și de alte etnii.

Între **cauzele semnificative** care au condus la degradarea economiei agrozootehnice montane se mai înscriu:

- **foarte slaba cunoaștere și înțelegere a elementelor de specificitate proprii zonei montane – la nivelul ministerului agriculturii, la alte ministere, ca cel al mediului, dezvoltării regionale, educației și chiar la academii, inclusiv la administrațiile județene și la nivel de Parlament.**

- **Societățile urbane și rurale de câmpie/deal se află la un nivel foarte scăzut de înțelegere a fenomenologiei specifice economiei și habitatului din ruralul montan.**

Aceste aspecte sunt în mare parte o consecință a marginalizării agriculturii montane din perioada comunistă, a **lipsei instituțiilor specializate pentru specificul montan** și a lipsei unui **exercițiu constant** de „gubernanță” destinată **expres și calificat pentru zonele montane** și a **foartei slabe culturi montane, în general, în România.**

La nivelul **ministerului agriculturii**, în ultimii **30 de ani**, s-au practicat **politici concentrate pe zonele de câmpie/deal** și pe **marea agricultură**, cu restituiri/privatizări funciare și crearea de **ferme mari**, mai mica **agricultură montană fiind aproape ignorată.**

Unele forme de sprijin ce s-au acordat **nu au fost, nici pe departe, în măsură să stăvilească procesul continuu de degradare.**

Unele **eforturi instituționale** ce s-au întreprins totuși, **nu au fost susținute, fiind afectate constant cu ocazia schimbărilor politice.**

Astfel, de la **Comisia Zonei Montane din România** înființată în 1990, cu rang de **secretariat de stat**, cu structuri profesionale specializate în 28 de județe cu zonă montană și cca. 400 specialiști, s-a ajuns la **Agencia Națională a Zonei Montane** - ca direcție generală, direcție, serviciu și în 2008 ca un mic „birou” fără structuri în teritoriu pentru ca în 2010 să fie desființată, inclusiv **Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați**, (cca. 5000 absolvenți) prin eroare guvernamentală (**prima școală pentru zona montană din istoria României!!**).

- Nu s-au putut crea „**districtele/oficiile agricole montane**”, (tehnice), preconizate, astfel că gradul de **absorbție a fondurilor europene** pe bază de proiect a fost **considerabil redus.**

- Un proiect pentru crearea primelor **10 școli profesionale de agricultură montană**, rod al cooperării dintre **Forumul Montan din România, Comisia UNESCO, M.Ed.C.T.S., M.A.D.R. și Ministerul Educației din Austria**, pentru care s-a obținut finanțare și s-au turnat temeliiile, a fost abandonat, inexplicabil, în 2009, oprind din curs o activitate fără de care nu se poate realiza progres, **stabilitate și competitivitate în UE.**

- Nu s-a creat **nici o formă de sprijin guvernamental pentru organizațiile neguvernamentale specializate pentru ruralul montan.**

Aceste **erori** cu urmări nefaste de gravitate deosebită, **cumulate**, au deschis calea spre **deșertificare umană și au pus și pun în pericol securitatea alimentară a câtorva milioane de oameni**, din zona montană și lipsind de aport alimentar, proteic, **alte milioane de oameni, din exteriorul muntelui**, cu **efecte dramatice** pe termen mediu și îndelungat pentru **economie, societate și mediu**, care **includ și siguranța națională**, împiedicând **conservarea unor mari resurse regenerabile și o evoluție de dezvoltare durabilă.**

Această situație de **mare complexitate și gravitate** este consecința unei **gubernanțe eronate**, a **absenței unei strategii** și a unei **politici montane protective aplicate cu consecvență, indiferent de evoluția ciclurilor politice.**

În **sinteză, principalele cauze** care au generat situația actuală se regăsesc în:

- **politica monopolistă de prețuri derizorii pentru lapte și carne – materii prime, indusă de industria alimentară în sistem patronal, fără protecție din partea statului;**

- **absența și nesprijinirea organizațiilor producătorilor agricoli montani în forme asociative echipate cu capacități proprii de transformare și valorificare a produselor agroalimentare de înaltă valoare calitativă (“**Produse montane**”, garantate, purtătoare de **sănătate!**);**

- nesprijinirea dezvoltării/menținerii instituțiilor specializate, tehnice, de cercetare și formare profesională și a organizațiilor neguvernamentale care au fost create pentru specificul zonelor de munte, în perioada 1990-2005;

- absența unei strategii și a unor politici montane aplicate cu consecvență și neîntrerupt, încurajatoare pentru producătorii agricoli montani;

- absența/nesprijinirea unui sistem educațional profesional, adaptat specificității agro-zootehnice, de mediu și habitat montan;

- mult insuficiența formelor și nivelului de sprijin destinate producătorilor agricoli montani.

- Crearea, prin "Legea Muntelui", a Consiliului Național al Muntelui, prezidat de Primul Ministru, ar trebui să constituie o garanție de progres pentru economia agro-montană și dezvoltarea ruralului montan.

- Dar prin eroarea de a nu se fi realizat organizarea tehnică pentru zona montană, prin crearea Oficiilor microregionale, la nivel de bazine montane (cca. 40), unele erori de management, în 2026 s-a ajuns, din nou, la o tentativă de desființare a Agenției Naționale a Zonei Montane și a Centrului de Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpați – Vatra Dornei (de 4 ori, în același minister, înființare și desființare a aceluiași instituții !!!!?).

UNELE REZULTATE UTILE PENTRU O NOUĂ PERSPECTIVĂ DURABILĂ, ÎN ZONELE MONTANE

- Instituțiile guvernamentale și neguvernamentale create, care au produs concepte, acte normative, rezultate de cercetare, modele cu valoare multiplicativă pentru zonele de munte

- **Comisia Zonei Montane din România** (1990-1992) cu 28 comisii județene (asimilată ca Secretariat de Stat/HG)

- **Direcția Generală a Zonei Montane** – MAP (1993)

- **Agenția Națională a Zonei Montane** - în cadrul MAP (HG)

- Direcție generală – 1994-1997

- Serviciu – 1997-2000

- Direcție – 2000-2002

- Serviciu – 2003-2004

- Birou – 2005-2009 (4 cadre)

- 0 – desființată / 2010

- **Institutul de Cercetare-dezvoltare pentru Montanologie, Cristian-Sibiu (ASAS)** – 1991-2012 (cu desființare în 1998-2000 și reînființare în 2001)

- În cadrul ASAS funcționează și Comisia de Montanologie (2002- 2012) iar în cadrul Academiei Române/INCE există Centrul de Economie Montană (2008-2012), ambele fără personalitate juridică.

- **Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați - CEFIDEC, Vatra Dornei** MAP/MADR (1994-2010) – desființat în 2010, cu peste 5000 absolvenți.

- **Comitetul Interministerial pentru zona montană** și 28 comitete județene ale muntelui (HG 318/2003); activitate formală, parțial abandonată, lipsită de eficiență.

- **Organizații neguvernamentale specializate**

- **Federația Agricultorilor de Munte Dorna** (1993-2012

- sprijin MAP Franța și GTZ Germania) – unica organizație de producători montani, cu rezultate

- **Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană "ROMONTANA"** (2002-2012 – sprijin Guvernul Elveției și Euromontana)

- **Forumul Montan din România** (Parteneriatul Montan – FAO-ONU) 2004-2012

(Acestor organizații nu li s-a acordat sprijin din partea guvernului și nu se pot dezvolta prin forțe proprii)

- **Federația Oierilor de Munte din România** (2011 – Brașov)

- **Asociația județeană a crescătorilor montani de ovine „Dealul Negru”** (Bistrița-Năsăud - 2010)

- **Asociația Județeană pentru Dezvoltare Montană – Mureș** (2005-2012)

- Alte mici organizații locale

- În cadrul Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj și Iași funcționează secții de agro-montanologie.

- **Acte normative speciale pentru zona montană**

- HG 949/2002 pentru aprobarea **criteriilor de delimitare** a zonei montane;

- HG nr. 318/2003 pentru constituirea și funcționarea **Comitetului Interministerial pentru zona montană** și a comitetelor județene (28)

- **Legea Muntelui nr. 347/2004** (a treia din Europa) cu modificările ulterioare;

- **Strategia dezvoltării durabile a zonei montane** – HG nr. 1779/2004;

- **Ordinul comun MADR/MAI nr. 328/321/2004** pentru aprobarea **delimitării** municipiilor, orașelor și comunelor **din zona montană** (cu rectificări ulterioare)

- **Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030** – HG nr. 1460/2008 care se referă la zona montană: „*Punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane din România. Îndeplinirea obiectivele acestei strategii va realiza protejarea și valorificarea responsabilă a resurselor montane, ținând seama și de efectele schimbărilor climatice, prevenindu-se depopularea acestor zone și degradarea tradițiilor, îndeletnicirilor și specificității culturale a acestora, iar asigurarea mijloacelor pentru dezvoltarea lor echilibrată, la paritate cu alte zone în privința veniturilor și condițiilor de viață, va trebui să beneficieze de sprijinul statului*”

Aceste acte normative reprezintă un câștig și un prim exercițiu juridic valoros pentru România.

Este de precizat atât **ignorarea sau semi-ignorarea aplicării acestora** ca și **necesitatea ameliorării/amendării conform noilor oportunități** apărute după integrarea României în Uniunea Europeană.

Sunt de consemnat **unele aspecte pozitive:**

- **dezvoltarea turismului rural și agroturismului montan** (cca. 6000 pensiuni în 2011);

- existența unor **rezultate de cercetare** și a unor **stații – pilot** cu valoare **multiplicabilă;**

- existența unui număr semnificativ de specialiști agricoli și tineri agricultori montani care au beneficiat de formare pentru specificul agro-rural montan.

Putem menționa și faptul că nici una din entitățile guvernamentale și neguvernamentale menționate nu au beneficiat de sprijin concret pentru dezvoltare.

Instituțiile și organizațiile menționate sunt în legături internaționale curente, având cooperări și proiecte finalizate cu Comisia Europeană, Banca Mondială, Euromontana, ONU/FAO – Parteneriatul Montan, Uniunea Camerelor Experților Europenei, Heifer Project Int. (SUA), cooperări bilaterale cu Franța, Germania, Austria, Italia, Elveția, Ucraina, ș.a., cu aport semnificativ pentru crearea unei imagini favorabile pentru România, în exterior.

• După aderarea la Uniunea Europeană, Comisia Europeană a indus în România o politică destinată distinct zonelor de munte defavorizate (ZMD), cuprinse în măsuri completate de efortul național, prin MADR. Aceste măsuri nu se dovedesc suficiente pentru a se obține stoparea declinului, a exodului demografic și generarea creșterii economice. Un Subprogram destinat special ZMD se află în pregătire, urmând a fi inclus în noul PNDR, conform noii PAC pentru 2014-2020, în vederea negocierilor cu CE.

Precizări conceptuale

1. Absența unei guvernante specializate pentru zona montană (prin desființare) constituie un mare regres care împiedică protecția economiei, populației și mediului montan și o dezvoltare durabilă de tip UE.
2. Disiparea responsabilităților privind zonele de munte la diverse ministere și slaba sau lipsa de comunicare – constituie o frână în procesul dezvoltării specifice.
3. În interiorul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la nivelul conducerii și mai ales la structurile birocrăției tehnice – cunoașterea (competențele) vizează aproape exclusiv tehnologiile și economia zonelor de câmpie/deal și astfel nivelul de înțelegere a cerințelor specifice zonelor de munte este foarte scăzut (lipsă de competență!!).
4. În domeniul agriculturii este creat și un „conflict de interese” între marea agricultură implicată direct în procesul mondializării și mica agricultură montană, aflată la marginea acestui proces. Marea agricultură domină autoritar asupra micii agriculturi montane, consumând fondurile bugetare cu neglijarea muntelui. Această tendință se va menține – inevitabil – și pe viitor și de aici necesitatea obiectivă a creării (recreării) unor instituții guvernamentale specializate, înzestrate cu autoritate și structuri teritoriale, tehnice, eficiente și cu buget distinct, prin care să se asigure o stare de echilibru economico-social.
5. Un studiu – test asupra modului de gândire a actualilor agricultori montani a evidențiat, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, dezinteres pentru modernizare și dezvoltarea fermelor proprii.

• Situația deosebit de gravă din economia agro-zootehnică montană necesită o intervenție consistentă și de urgență maximă, fiecare an de întârziere accentuând fenomenele negative. Este de demonstrat și demonstrabil la nivel european că pierderea florei furajere montane și a agricultorilor de munte, în condițiile sec. XXI, este ireversibilă.

De aici prioritatea ce se cere acordată de la nivel guvernamental.

• Este de precizat că a devenit evidentă necesitatea recunoașterii dreptului la diferență pentru producătorii agricoli montani – după cum s-a procedat în toate țările dezvoltate din UE.

Sistemul monopolist indus de industria alimentară – patronală, s-a dovedit a avea efecte distrugătoare în zonele de munte defavorizate (ZMD). În mentalul colectiv al tuturor patronilor din industria alimentară, există o singură regulă: profit cât mai mare – în folosul patronilor! Iar sursa de profit se află în diferența dintre prețul materiilor prime (lapte, carne, ș.a.), la fermieri și valoarea adăugată prin industrializare, pe principiul: ”mie cât mai mult și lor cât mai puțin”. Rezultatul? Reducerea treptată a sursei de materie primă, până la falimentul patronilor și implicit al fermierilor montani.

Mai mult, acest sistem a exclus orice concurență, afectând direct și esențial însăși bazele democrației.

• Noile orientări ale Politicii Agricole Comune care includ ZMD, vizează expres sprijinirea fermelor mijlocii și mai mici și asociațiile acestora, cu capacități proprii de transformare și valorificare.

Sunt orientări care modifică esențial direcția de înaintare în economia agroalimentară montană – spre sistemul asociativ-cooperatist occidental, situație de care România ar avea ocazia de a profita, pentru interesele proprii durabile.

• Unica șansă reală pentru stoparea declinului și deschiderea orizontului spre o dezvoltare durabilă a resurselor regenerabile din agricultura montană – o reprezintă punerea în valoare a calității superioare a produselor agricole montane (”produse montane” autentice și garantate) – bazată pe bune practici agricole perpetuate tradițional, pe creștere extensivă a animalelor și cu o motivare puternică, atractivă și durabilă a tinerelor generații, încă prezente în Carpații României (astăzi profund descurajată, cu tendință de abandon).

Creșterea demografică majoră, certă la nivel mondial, cumulată cu efectele schimbărilor climatice, constituie un argument puternic pentru o nouă viziune asupra spațiilor montane în general, ca furnizoare atât de biodiversitate și spațiu de habitat dar mai ales de apă și absorbante de carbon (prin păduri dar și prin flora furajeră naturală a pajiștilor) cât și hrană umană, o prioritate absolută, nediscutabilă.

Nu este de acceptat logic ca în fața acestor noi provocări, o țară ca România să-și poată permite să renunțe la o economie regenerabilă care are capacitatea de a furniza hrană de calitate pentru 3-4 milioane de oameni, astăzi și pentru 8-10 milioane de oameni, în perspectivă.

Devine și în interesul Uniunii Europene și al umanității ca această economie prețioasă să fie conservată și dezvoltată pe baza „economiei verzi”, a resurselor vegetale, animale, umane și energetice, regenerabile, în cadrul unui ecosistem fragil, necesar a fi consolidat în limitele suportabilității mediului montan.

Identificarea obiectivelor

Obiectivele de ordin strategic pentru economia, mediul și societatea montană – sunt conforme orientărilor noii Politici Agricole Comune, în perspectiva anului 2020 – vizând perspectiva pe termen lung a agriculturii și zonelor rurale cu baza în Tratatul de la Roma și Strategia Europa 2020, între care:

- **Garantarea securității alimentare** pe termen lung prin menținerea potențialului de producție a alimentelor pentru cetățenii proprii și contribuirea la satisfacerea cererii în continuă creștere la nivel mondial;
- **Srijinirea comunităților agricole care oferă alimente de calitate** valoroase („produse montane”), cu respectarea cerințelor privind mediul, apa, sănătatea și bunăstarea animalelor și plantelor și sănătatea publică;
- **Combaterea pierderii biodiversității și contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice;**
- **Menținerea comunităților (montane) viabile** pentru care agricultura reprezintă „motorul” economiei bazată pe resurse regenerabile și crearea de locuri de muncă;
- **Creștere ecologică – durabilă**, prin menținerea bazei de producere a alimentelor, hranei pentru animale și energiei regenerabile, gestionarea sustenabilă a terenurilor, furnizarea de bunuri publice de mediu, limitarea pierderii biodiversității, sporirea bunăstării prin creștere economică și prevenirea degradării mediului;
- **Compensarea dificultăților de producție în zonele cu constrângeri naturale specifice, confruntate cu riscul abandonării terenurilor;**
- **Promovarea diversificării, ameliorarea condițiilor pentru micile exploatații și dezvoltarea piețelor locale;**
- **Promovarea dezvoltării durabile a agriculturii în zone cu constrângeri naturale specifice – ca zonele montane (ZMD) prin oferirea unui ajutor suplimentar, compensatoriu, agricultorilor.**

Pentru zona montană a României, orientările noii PAC cu importanță deosebită vizează sprijinirea exploatațiilor mijlocii și mai mici și a creării asociațiilor de producători cu capacități proprii de transformare și valorificare a produselor agroalimentare de calitate înaltă.

OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU ZONA MONTANĂ A ROMÂNIEI – perioada 2014-2020 și în continuare

1. **Atenuarea și combaterea exodului tineretului agricol montan prin motivare atractivă, eficientă și crearea speranței de viitor, cu menținerea necesarului de producători agricoli/creșcători de animale permanenți, în arealul montan;**

2. **Refacerea efectivelor de bovine și ovine/caprine din gospodăriile montane stabile, până la limita permisă de capacitatea de furajare a pașunilor montane, prin măsuri de cointeresare eficiente și prețuri corecte pentru materiile prime, laptele și carnea, de înaltă calitate biologică, produse în condiții ecologice („Produse montane”);**

3. **Conservarea și ameliorarea florei naturale, furajere, a fânețelor și pășunilor montane și conservarea astfel a biodiversității de înaltă valoare socială, cu rol în absorbția și stocarea carbonului în sol, prin colectarea, sporirea calității și folosirea întregii resurse de îngrășăminte organice, cu utilizarea bunelor practici perpetuate tradițional.**

4. **Srijinirea modernizării fermelor mijlocii și mai mici, prin ameliorarea condițiilor de igienă din adăposturi și mecanizare pretabilă condițiilor montane, ameliorarea raselor de animale rumegătoare, în scopul sporirii aportului acestora la asigurarea securității alimentare proprii și prin comercializarea produselor excedentare.**

5. **Combaterea monopolului din domeniul industriilor laptelui și cărnii, a lanțului de intermediari, spoliatori și crearea condițiilor pentru concurență loială, în arealul montan;**

6. **Srijinirea intensivă a creării de asociații ale producătorilor agricoli montani, la nivel de bazine/văi, tradiționale, (cooperative ale agricultorilor de munte) cu capacități proprii de transformare și de valorificare a eco-bio-produselor agroalimentare, proprii („Produse montane” – garantate).**

7. **Valorificarea durabilă și superioară a produselor agroalimentare eco-bio-montane, de înaltă calitate, „de nișă” sănătoase și cu calitate gustative, prin formarea pieței interne și prin export avantajos pe piața formată a produselor organice. Crearea astfel a unui important număr de locuri de muncă noi și conservarea locurilor de muncă din fermele montane, cu timp parțial sau total.**

8. **Crearea și susținerea învățământului agro-montan profesional mediu și adaptarea învățământului gimnazial din rural la specificul economic, de mediu și de habitat, montan, cu accent pe instruirea practică. Reconsiderarea proiectelor existente – destinate acestui scop – cu semnificație esențială și durabilă și asigurarea formării continue a adulților.**

9. **Educarea continuă a comunităților montane pentru păstrarea mediului, conservarea tradițiilor valoroase, economice, culturale și etnografice montane.**

10. **Dezvoltarea turismului/agroturismului rural montan, micilor industrii, serviciilor și altor externalități pozitive, bazate pe resurse locale.**

11. **Srijinirea cu predilecție a activităților economice și energetice bazate pe resurse regenerabile.**

12. **Conservarea și ameliorarea tradițiilor agro-economice, a bunelor practici și tradițiilor culturale ale comunităților montane și sprijinirea menținerii și consolidării identității culturale a comunităților montane.**

13. Crearea de **facilități fiscale pentru exploatațiile agricole montane**, în baza **gradientelor naturali** și a unor **constrângeri economice și de habitat în condiții montane**.

14. **Revizuirea actelor normative** în scopul asigurării unui **echilibru constant agro-silvic în zonele montane**, bazat pe **toleranță și responsabilitate reciprocă**, cu **evitarea afectării economiei agroalimentare prin restricții exagerate**.

15. **Asigurarea guvernantei pentru zona montană** prin **reconsiderarea și consolidarea cadrului instituțional guvernamental specializat** pentru specificitatea economiei agroalimentare și rurale montane, cu **asigurarea autorității necesare și sprijinirea dezvoltării organizațiilor neguvernamentale**, cu **asigurarea funcționării eficiente a acestora**, crearea de **parteneriate public-private pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile, în specific montan**.

16. **Ameliorarea / adaptarea cadrului juridic la realitățile și nevoile specifice economico-sociale ale ruralului montan, pe termen mediu și sustenabil**.

17. **Practicarea unei „politici montane”, urgente**, în România în baza unei **strategii pe termen mediu**, adoptată prin **consensul politic** necesar, prin care să se asigure menținerea și dezvoltarea în forme durabile a **economiei verzi** și a comunităților montane cu **evitarea abandonului agro-zootehnic și a depopulării / deșertificării umane** prin **complexul de măsuri preventive ce se impun**.

18. **În esență**: crearea unei industrii alimentare axată pe valorificarea **„produselor montane”** (lapte, carne, vegetale) în sistem asociativ-cooperatist (o singură cooperativă la nivel de UAT, care colectează materiile prime) și a Asociației Intercooperatiste Agricole-Montană, la nivel de microregiune (bazin) montane, tradițională. Demarajul: Studiu, crearea unei Asociații Intercooperatiste Agro-Montană, microregională „pilot”, cu perspective de multiplicare, cu adaptarea, în toată zona montană a României.

Identificarea altor interese, concurente

- Tendința puternică a **proprietarilor de industrii alimentare** (naționali sau externi, inclusiv societăți multinaționale) de a **menține sistemul monopolist instalat** (prețuri derizorii - prin care s-a **semi-distrus economia agro-zootehnică montană** în ultimii 30 de ani), până la **ultima consecință**, cu **dezinteres** față de **efectele catastrofale** ce se produc, inclusiv asupra **mediului și sub aspect social-cultural**.

- **Atitudine tacită** a unor jucători influenți pe piața agroalimentară, din țările UE, care **au zone montane** și care ar putea vedea în dezvoltarea agroalimentară montană a României un **potențial concurențial**, în perspectivă.

- **Interesele marii agriculturi** de a beneficia de **resursele financiare bugetare sau comunitare**, în proporție **cât mai mare** în **defavoarea micii agriculturi montane** (de aici nevoia unei **instituții specifice**, cu **autoritatea necesară** –

cel puțin **nivel de secretariat de stat** – și cu program și **buget separat**. Orice altă **alternativă** este **ineficientă** – experiența ultimilor 30 de ani este suprasuficientă).

- **Interese obscure**, subversive, de **natură strategică** care urmăresc **depopularea zonelor montane ale României și slăbirea astfel a capacității de rezistență în situații de conflict**.

- **Interese de grup**, cum sunt cele din sfera silvică, cu privire la interdicția **intrării animalelor domestice (rumegătoare) în păduri**, sau interesele asociațiilor de vânătoare, **indiferente** față de afectarea intereselor producătorilor agricoli montani.

- **Interesele unor producători ai substanțelor de chimizare agricolă** (azotat de amoniu, pesticide, ș.a.) pentru a-și lărgi piața de vânzare – **chiar dacă prin chimizarea agriculturii montane s-ar distruge singura șansă economică – calitatea eco-bio-montană a produselor agroalimentare și distrugerii, ireparabile, de biodiversitate utilă social**.

- **Interesele producătorilor de mașini agricole (nepotrivite pentru agricultura montană)** pentru a vinde astfel de utilaje în zona montană.

- **Interesele producătorilor de rase de bovine sau ovine din UE** pentru a vinde aceste rase și în **zonele montane** deși **nu sunt adaptate condițiilor** montane de climă, relief, sistem de hrănire și creștere extensivă (ex. Rasa de taurine **Holstein Friză**). Se bazează pe **lipsa școlarizării profesionale agricole a producătorilor montani și pe coruptibilitatea din sfera decizională-tehnică**.

- **Interese majore**, la nivelul UE, din partea **altor țări**, de a **absorbi o parte cât mai mare din fondurile comunitare**, în **detrimentul agriculturii zonelor montane din România (și alte țări emergente)**.

Alternative – în cazul în care procesul nu evoluează conform planului (strategic):

- O intervenție **ineficientă sau neintervenție** în sensul **obiectivelor montane enunțate** – va conduce **inevitabil la continuarea degradării economiei agroalimentare montane și accelerarea procesului de deșertificare umană, proces ireversibil în condițiile secolului XXI**.

- **Nerealizarea asociațiilor de producători, cooperativele agricole montane**, propuse sub denumirea de Asociații Intercooperatiste Agricole Montane, la nivel de microregiuni tradiționale și de la nivelul UAT-urilor, ca și cooperative agricole montane (o singură cooperativă la nivel de UAT), suficient de **puternice** pentru a face față **cerințelor pieții și concurenței**, înzestrate cu **platforme industriale proprii și capacități de valorificare**, cu **evitarea intermediarilor și valorificarea produselor eco-bio-montane** („produse montane”, cu **mărci locale** de calitate) în folosul **predilect al producătorilor** (situație care ar **utiliza energiile a sute de mii de gospodării**, asigurând și cca. **3 milioane de locuri de muncă, constante și o stabilitate economică pentru întreg secolul XXI**), ar avea drept **consecință pierderea oricărei șanse de redresare a unei mari economii agroalimentare**, în

contrast absolut cu interesele tot mai accentuate, naționale, ale UE și mondiale, privind securitatea alimentară și securitatea mediului.

ALTERNATIVA: menținerea sistemului capitalist – patronal, de tip monopolist (sălbatic) cu disoluția în

termen scurt a economiei agroalimentare montane și provocarea – prin sărăcire – a unei „mase critice” generatoare de mișcări sociale, cu efecte imprevizibile, în esență negative.

Figura 3. Proiect: Dezvoltarea durabilă a comunităților montane din România

Editorial: Grafic ilustrativ, generat cu AI